
O'ZBEKISTON TARIXINI O'QITILISHIGA YANGICHA YONDASHUV:
INNOVATSION G'OYALAR VA TAJRIBA

TOSHKENTNING YER OSTI MUZEYI

*Fan va texnologiyalar universiteti
Tarix yo`nalishi 1-bosqich talabasi
Aripdjanova Mubiynaoy Zoxid qizi
Ilmiy raxbar: Xujamov M.E.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yer ostidagi birinchi metropoliteni shuningdek metroning vujudga kelishida qanday omillar sabab bo'lgani haqida so'z boradi. Toshkent seysmik faol hududda joylashganligi, cho'kma tuproqlar va issiq iqlim sharoitida metro qurish ko'pchilika imkonsizdek tuyilgan. Toshkentda metro qurishni tasdiqlash faqat Moskva qo'lida edi. Shunga qaramay O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov hukumat vakillariga 18 marta murojaat bilan chiqqanligi hujjatlarda aks etgan. Toshkent metrosini qurishda bobolarimiz tajribalaridan ham foydalanildi yani sinch to'g'risida so'z yuritiladi. 9 ballik hududlar safiga kiritilgan Toshkent shahrida bunday sharoitda metro qurish nazariy jihatdan mumkin emas edi. Bugungi kunga kelib Toshkent metrosi jahondagi eng chiroyli metrolar safiga kiradi. Har bir bekatlarning nomlari bezaklari usha bekatni his qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Sesmik, zilzila, granit, marmar, metal qoplamalar, cho'yan, hudud, loyiha, tunel, cho'kma tuproq, bekatlar.

Аннотация: В статье рассматривается первое подземное метро и факторы, приведшие к его появлению. Многие считали невозможным строительство метро в Ташкенте, который расположен в сейсмически активном регионе с осадочными грунтами и жарким климатом. Разрешение на строительство метро в Ташкенте было исключительно в руках Москвы. Несмотря на это, документы показывают, что узбекский лидер Шароф Рашидов обращался к представителям правительства 18 раз. Опыт наших предков был использован и при строительстве ташкентского метрополитена, что является вопросом основательности. В Ташкенте, который входит в 9-балльную область, построить метрополитен в таких условиях было теоретически невозможно. Сегодня ташкентское метро входит в число самых красивых метрополитенов мира. Оформление названий каждой станции дает представление о ней.

Ключевые слова: Сейсмический, землетрясение, гранит, мрамор, металлические покрытия, чугун, площадь, проект, тоннель, осадочный грунт, станции.

Abstract: The article discusses the first underground metro and the factors that led to its appearance. Many considered it impossible to build a metro in Tashkent, which is located in a seismically active region with sedimentary soils and a hot climate. Permission to build a metro in Tashkent was exclusively in the hands of Moscow. Despite this, documents show that the Uzbek leader Sharof Rashidov addressed government representatives 18 times. The experience of our ancestors was also used in the construction of the Tashkent metro, which is a question of thoroughness. In Tashkent, which is part of a 9-point region, it was theoretically impossible to build a metro in such conditions. Today, the Tashkent metro is among the most beautiful metros in the world. The design of the names of each station gives an idea of it.

Key words: Seismic, earthquake, granite, marble, metal coatings, cast iron, area, project, tunnel, sedimentary soil, stations.

Kirish. Shiddat bilan taraqqiy etib borayotgan fan va texnika aql bovar qilmas kashfiyotlarni yuzaga keltirayotgani bor gap. Mashhur brendga aylanib urgurgan avtomobilsozlik yoki maishiy texnologiyalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar jahon bozoridagi mavqeyini saqlab qolish uchun tinimsiz kurashmoqdalar, ammo shunday bir loyiha borki, uning tarixi avtomobilsozlikdan ham ancha ilgari boshlanganligiga qaramasdan shu kungacha hech qanday reklamaga ehtiyoj sezmagani. Bu yirik shaharlarda arzon qulay nisbatan xavfsiz yo'lovchi tashish tizimi hisoblangan metrodir.

Internet manbalarda qayd etilishicha, metro qurilishi uchun sarf etiladigan harajat juda oz sonli mamlakatlardagina o'zini oqlagan ekan. Shunga qaramasdan iqtisodiy baquvvat mamlakat borki xoh yer ustidan xoh yer ostidan bo'lsin metro qurilishi uchun katta mablag' sarflashga tayyor. Bundan ko'rinadiki, metro har qanday shaharning yuzi sifatida katta ahamiyatga ega. Yer yuzidagi birinchi metropoliteni poyezdlari 1863- yil London shahrida harakatlana boshlagan chunki bu paytga kelib Buyuk Britaniya temir yo'l sohasida eng yetakchi davlatga aylanib urgurgan edi. Manbalarga ko'ra, London va unga chegaradosh shaharlar bo'ylab murakkab temir yo'l yo'nalishlari va tramvaylar allaqachon mavjud edi. Shunga qaramasdan shahar markazidagi tirbandlik asosiy muammolardan biri edi.

Ana shu vaziyat taqozosi bilan yer ostida harakatlanuvchi metro loyihasi yuzaga keladi. Hamma davlatning ham metro qurishga qurbi yetmaydi Toshkentning seysmek faol hududda joylashganligi cho'kma tuproqlar va issiq iqlim sharoyitida metro qurish ko'pchilikka imkonsizdek tuyilgan. Ayniqsa, juda katta mablag' talab qiluvchi loyihani tasdiqlash faqat Moskva qo'lida edi. O'sha davrda oqillik bilan uzoqni ko'ra bilgan O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov 1964-yil metro Gipro Trans instituti vakillari bilan hamkorlikda Toshkent metro loyihasini texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish va metro qurishning maqsadga muvofiqligini tasdiqlash ishlarini boshlab yubordi. Shu zayilda metro masalasi prinsipiyl hal etilganligiga qadar Sharof Rashidov hukumat vakillariga 18 marta murojat bilan chiqanligi hujjatlarda aks etgan. 1966-yil Toshkent zilzilasi metro qurish tashabbusiga og'ir zarba berdi.

Ammo Sharof Rashidov shaharni qayta tiklash bilan birga parallel ravishda metro loyihasini ilgari surishda davom etdi. 1967-yil avgust oyiga kelib metro loyihasiga kirishish uchun Respublika Davlat Rejalashtirish qo'mitasidan ruhsat so'raldi. Shu yilning sentyabr oyida esa Respublika rahbariyatining Toshkent shahrida metroni loyihalash va qurish to'g'risidagi qo'shma farmoni qabul qilindi. 1968-yil Metro Gipro Trans instituti topshirig'ini ishlab chiqadi va 1969-yil 16 yanvarda tasdiqlanadi. Metro qurish loyihasini bajaruvchi ittifoq tashkilot Merto Gipro Trans hozir ham bu tashkilot mavjud.

Rossiya Federatsiyasida juda katta tashkilot hisoblanadi. Shu tashkilotning mutaxassisleri o'sha davrda kelib Respublika rahbariga aytishganki biz metro loyihalash bo'yicha dunyoda ilgirimiz yetakchimiz lekin yuqori seysmik hududda 9 ball ga biz hali duch kelganimiz yo'q edi. Shundan tajribamiz yo'q deyilganda fan nomzodi akademik Rashidov Tursunboy shunday degan ekanlar: Bizning Respublika yer osti quvurlarining zilzila bardoshligi bo'yicha yetakchi. Metro katta quvur biz bu masalani hal qilamiz degan. Nihoyat 9 yillik sayi harakat natijasida 1971- yilning avgust oyida Toshkent metro qurilishini boshlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Loyiha tasdiqlanishining asosiy shartlaridan biri O'zbekiston ham ushbu qurilishga katta mablag' ajratishi kerak edi. O'zbekiston rahbariyati buni maqulladi aks holda Moskva loyihani moliyalashtirmas va ittifoqchi yirik shahrida

metro qurilmas edi.

Ma'lumot uchun aytish kerak bu paytda ittifoqning Moskva, Leningrad, Kiyev, Baku, Xarkov kabi shaharlarda metro mavjud bo'lib. Toshkent ittifoq hududidagi 7-metropoliten bo'lgan. Bu uchun qurilish vazirligi Toshkent metropoliteni uchun ketadigan barcha materiallarni milliy bezakli mayo'lika marmar granit va boshqa tabiiy toshlardan yasalgan pilitalar shisha rangli pilitkalar plasmassa buyumlar kabi kerakli materallarni qidirishga tushib ketildi. Ilk qurilish ishlari 1972-yilning avgust oyida chilonzor bekatini qazish bilan boshlangan. Tezlik misli ko'rinmagan darajada davom etgan manbalarga ko'ra quruvchilar oyiga 200-230 metr tunel qazishgan buni bemalol jahon rekordi deyish mumkin. Toshkent sharoitida metro kabi yer osti inshootlarni tajribasi kamligi yer silkinishlar vaqtida metro inshootlar harakatini o'rganish bo'yicha ilmiy ishlarining kamligi Toshkent tuprog'i cho'kishi va suv bilan to'yinganligi quruq issiq iqlim sharoiti seysmik old hududligi tavakkal qilib bo'lmas to'siq edi.

Shu sabab Toshkent metro loyihasi bir qator malakaliy mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqildi. Bu ma'suliyatli vazifani bajarishda katta yordam berganlardan biri texnika fanlari do'ktori professor Tursunboy Rashidovich Rashidov edi. O'shanda cho'yan metal qoplamalardan temir biton qoplamalarga o'tkazish muammo edi va uni yuqori seysmik hududda qo'lash mumkinmi yo'qmi va bu usul o'zbekiston hududida birinchi yaratildi va dunyoda ham birinchi yaratilgan edi. Seysma choklar bilan qilish Toshkent sharoyita birinchi marotaba yaratildi. Tursunboy Rashidov 9-balgacha bo'lgan zilzilaga bardoshli metro inshootini qurish loyihasini ishlab chiqdi. Toshkent metro politeni uning loyihasi rahbarligida qurilgan. Tursunboy Rashidov va uning jamosi tomonidan yaratilgan metro va yer osti quvurlarni loyihalash tajribasi keyinchalik jahon miqyosida qo'llanila boshladi.

Eng qizig'i bobolarimiz tajribalaridan ham foydalanishgan yani sinch inshoot alohida elementlarini ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishda birga ishlashni taminlash ana shu prinsip yer osti inshootiga tadbiiq etilgan. Metro qurilishida e'tibor beriladigan eng asosiy jihat shaharning seysmik haflilik darajasi hisoblanadi. 1966-yil zilziladan keyin Toshkent shahri 9 ballik hududlar safiga kiritildi. Nazariy jihatdan bunday sharoitda metro qurish mumkin emas. Yer yuzasida joylashgan metro yanada haflilik lekin o'zbek olimlarining yangi usullaridan foydalanib haf darajasini pasaytirishi ilmiy jihatdan o'z tasdiqini topgan.

Metropolitenning ilk chizmalari va dizaynlari Shvetsiya va Germaniyadagi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqildi. Hamma intiqlik bilan kutgan kun va nihoyat keldi Toshkent metropoliteni 1977-yilning 6-noyabrida foydalanishga topshirildi. Bu kun Toshkent shahrining tarixidagi eng unutilmas muhim voqea edi, negaki bu transport tizimi shahar aholisining kundalik hayotini sezilarli darajada o'zgartirishga va modernizatsiya jarayonini tezlashtirishga yordam berdi. Metropolitenning ilk liniyasi 13,3 kilometr uzunlikka ega bo'lib, u 9 ta stantsiyadan tashkil topgan edi. Unda 9 ta stantsiya "Sobir Rahimov", "Chilonzor", "Mirzo Ulug'bek", "Xamza", "Yoshlik", "Xalqlar do'stligi", "Paxtakor", "Mustaqillik maydoni", "Markaziy xiyobon" stantsiyalari bo'lgan. Liniya uzunligi – 12,2 km. Birinchi liniyaning ikkinchi uchastkasi 1980y 18 avgust kuni ishga tushirildi. U "Markaziy xiyobon" stantsiyasidan boshlanadi va 3 stantsiya "Hamid Olimjon", "Pushkin", "Maksim Gorkiy" stantsiyalarini o'z ichiga oladi. Metropolitenning ikkinchi liniyasining birinchi uchastkasi 1984-y noyabr oyida ishga tushirildi. Bu uchastka 5 ta stantsiya; "Alisher Navoyi", "O'zbekiston", "Kosmonavtlar", "Oybek", "Toshkent", stantsiyalarni o'z ichiga oladi. U Toshkent temir yo'l vokzalini Navoyi prosi bilan bog'laydi. Ikkinchi liniyaning ikkinchi uchastkasi 1987 y hoyabirda ishga tushirildi. U 2 ta stantsiyalar bularga "Mashinasoz", va "Chkalov", ni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi liniya uzunligi shu stantsiyalar bilan 8 km ga yetadi. 1989 y noyabirida shu liniyaning uchinchi uchastkasi - "G'afur G'ulom" va "Chorsu" stantsiyalari ishga tushirildi. Ikkinchi liniyaning

to'rtinchi uchastkasi – “Tinchlik” va “Beruni” stantsiyalari 1991 y 30 aprelda foydalanish uchun ishga tushirildi. Shu bilan jami metro stantsiyalarining soni 23 taga yetdi, umumiy uzunligi esa 31 km. Yo'lo'vchilarga qulaylik yaratish maqsadida ba'zi stantsiyalarga eskalatorlar o'rnatilgan. Metrosozlik tajribasida birinchi marta shahar iqlimini hisobga olib, Toshkent metropolitenida suv chiqarish sistemasi va yuqori tezlikda o'zi tozalaydigan filtirlar o'rnatilgan. Metro stantsiyalarini loyihalashda O'zbekistonning taniqli arxitektirlari ishtirok etdilar. Har bir stantsiyalarning badiiy me'morlik hamda haykaltaroshlik nuqtai nazaridan bezatilishi ramziy ravishda shu stantsiya nomini aks ettiradi. Qoplama bezak materiyallarning to'g'ri tanlanishi natijasida har xil ranglar uyg'unlashgan. Metro stantsiyalarining bezatishda mahalliy marmar va boshqa materiallardan samarali foydalanilgan, milliy amaliy bezak uslublari keng qo'llanilgan.

Toshkent metropolitenining 4-liniyasi haqida — O'zbekiston mustaqilligining 30-yilligi yo'li yer ustidan o'tadi. Umumiy uzunligi 52.1 km va bekatlari soni 35 ta bo'lishi rejalashtirilgan bu liniyaning birinchi bosqichi qurilishi 2017-yilda boshlandi va 2020-yil 30-avgustda ochildi.

Metropolitenining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasining Pirizenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. "Bu yo'l va bekatlar xalqimizga xizmat qiladi. Shuning uchun eng muhimi – sifat", dedi Shavkat Mirziyoyev. Shunday bosqichda qurilgan 7 ta bekatning (Texnopark, Yashnobod, Tezul, Olmos, Rohat, Yangiobod va Qo'yliq) umumiy uzunligi.

Toshkent metropolitenining Chilonzor yo'nalishida e'lonlar uchun diktor Madina Hasanovaning ovozi yozib olingan. Yunusobod va O'zbekiston yo'nalishlari uchun esa O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi xodimasi Muslima Murodova ovoz bergan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 25-noyabrdagi “Umumiy foydalaniladigan transportda yo'lovchi tashishda yo'lkira haqini to'lashning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish to'g'risida” gi qaroriga binoan Toshkentdagi avtobus va metropoliten yo'nalishlarida avtomatlashtirilgan to'lov tizimini joriy etildi va 2020-yil 3-yanvardan yagona transport kartalari muomalaga chiqarildi.

2020-yil 1-noyabrga kelib Toshkent metrosi kassalarida jetonlar sotilishi to'xtatildi. Ammo, jetonlardan foydalanish 2020-yil 31-dekabr kuniga qadar davom etgan edi.

Shuningdek, quyidagi toifadagi fuqarolar metropolitendan doim bepul foydalanish huquqiga ega:

1941—1945-yillardagi urush qatnashchilari;

1941—1945-yillardagi urush nogironlari va 1-guruh urush nogironlarini kuzatib boruvchi shaxs;

1941—1945-yillardagi urush davrida front ortida fidokorona mehnati va harbiy xizmati uchun orden va medallar bilan mukofotlangan shaxslar;

Afg'oniston va boshqa mamlakatlar hududlarida jangovar harakatlarda qatnashgan sobiq harbiy fuqarolar;

Chernobil AESidagi fojea oqibatida radiatsiya va boshqa kasalliklarga chalingan shaxslar;

ko'zi ojizlar va ularni kuzatib boruvchi shaxslar;

oddiy majburiy harbiy xizmatning barcha harbiy xizmatchilari va shartnomadagi harbiy xizmatchilar.

2025-yilga borib Toshkent metropoliteni hajmi yana 4 barobar kattalashadi va poytaxt yer osti temir yo'llarining umumiy uzunligi 157 kilometrni tashkil qiladi.

Shuningdek, yerusti Halqa yo'li metrosi loyihasining umumiy qiymati 422 million AQSh dollaridan ziyod. Bu yo'lning jami uzunligi qariyb 55 km bo'lib, bekatlari soni 35 ta bo'ladi. Loyiha quyidagi 5 bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilgan:

1-bosqich: Do'stlik bekatidan Qo'yliq bozorigacha bo'lgan qism qurilib, foydalanishga topshirildi.

2-bosqich: Qo'yliq bozori bilan Toshkent yerosti metrosining Olmazor bekatini bog'lanadi.

3-bosqich: Beruniy bekatigacha bo'lgan qism quriladi.

4-bosqich: Bodomzor bekatigacha bo'lgan qism quriladi.

5-bosqich: Halqa metro liniyasi yana Do'stlik bekatiga ulanadi.

Toshkent Metro Poletin bekatlari jahondagi shunday inshootlarning eng chiroylilari safiga kiradi. Buni poytaxtimizga kelgan mehmonlar ham etirof etishgan. Bu bezaklar shunchaki bezaklar emas har biri alohida kompozitsiyalardir. Har bir bekatlarning nomlari bezaklari usha bekatning his qilish imkonini beradi. Alisher Navoyi bekatlarining qubbalari Samarqand Buhoroni eslatadi. Alisher Navoyining Xamsa asariga ishlangan keramik asarlardagi ranglar o'ziga hos tarzda topilgan. Mayolika uslubidagi bezaklardan tortib qandillar o'tiradigon kursilar ham o'zgacha yondashuv bilan qilingan.

Yurtimiz mustaqillika erishgandan so'ng metro yo'llarini yanada kengaytirish masalasi faol saqlanib qoldi. Toshkent Metro politenning ishga tushirilishi poytaxt xayotida asirlarga tatigulik voqeya bo'lgan. Buni his qilgan holda metroni asrashimiz kelajak avlodlarimizga uni go'zal tarzda yetkazmog'imiz kerak. Bizga oddiy dek tuyilgan transport vositasi sifatida qaramasdan, bizning tariximiz ungacha bosib o'tilgan yo'l qanchalar murakkab mashaqatli bo'lganini bilmog'imiz kerak. Biz manzilimizga sog'salomat yetib borishimizda vaqtimizni, pulimizni tejab qolishimizda, bunga qancha insonlarni mehnati singanini unutmasligimiz va bunday sharoitlarni qadriga yetishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Toshkent ensiklopediyasi" Qomuslar Bosh tahririyati. Toshkent-1992y [189-190] bet.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Toshkent_metropoliteni
3. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-yunusoboddagi-metro-k-urilishi-bilan-tanishdi-10045>
4. uzbek- TV Toshkent metropoliteni tarixi